

ISSN (o): 3030-3362

N^o 3(12)

27.03.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

[@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

ELEKTROMAGNIT VA OPTIK SIGNALLARNI HOSIL QILISH

Norinov Muhammadyunus Usibjonovich

TATU Farg'ona filiali o'qituvchisi

Ergashev Ahrorbek Akmaljon o'g'li

TATU Farg'ona filiali talabasi

Maqsudov Shoyatbek Abdusalom o'g'li

TATU Farg'ona filiali talabasi

Rahmatxonov Boboxo'ja Shukrilloxon o'g'li

TATU Farg'ona filiali talabasi

Annotatsiya: Elektromagnit va optik signal hosil qilish, bugungi texnologiyalarning asosiy qismlaridan biridir. Elektromagnit va optik signal hosil qilishni tushuntirish, ularning tuzilishi, asosiy usullari va ularni qanday qo'llab-quvvatlashning texnologik jarayonlari bo'yicha batafsil ma'lumotlar keltiriladi. Optik signal hosil qilish, yorug'lik energiyasini qo'llab-quvvatlagan vositalar va texnologiyalardan iboratdir. Optik signal hosil qilishning asosiy prinsiplari, ularning tuzilishi va amaliyotda qanday qo'llanilishini tushuntirishga harakat qilamiz.

Kalit so'zlar: Diod, optik, modulyatsiya, radiosignal, elektromagnit

FORMATION OF ELECTROMAGNETIC AND OPTICAL SIGNALS

Norinov Muhammadyunus

Teacher of TUIT Fergana branch

Ergashev Akhrorbek

Student of TUIT Fergana branch

Maqsudov Shoyatbek

Student of TUIT Fergana branch

Rahmatxonov Bobokho'ja

Student of TUIT Fergana branch

Annotation: The formation of electromagnetic and optical signals is one of the main components of today's technologies. Detailed information is provided on explaining the formation of electromagnetic and optical signals, their structure, basic methods and technological processes of how to support them. The formation of an optical signal consists of tools and technologies that support light energy. We try to explain the basic principles of optical signal formation, how they are structured and applied in practice.

Keywords: DIODE, optical, modulation, radiosignal, electromagnetic

Kirish. Elektromagnit signal, elektr yoki magnit maydonlar o‘zaro almashishmasi natijasida paydo bo‘lgan energiya oqimlari tufayli hosil bo‘ladi. Elektromagnit signalning hosil qilish usullari o‘z ichiga stroom o‘tkazish, radiovolna emissiyasi, elektromagnit turli qurilmalar orqali modulyatsiya qilishni o‘z ichiga oladi.

Optik signal, yorug‘lik yoki yorug‘lik energiyasi orqali o‘tkaziladigan energiya oqimlaridir. Optik signal hosil qilish usullari o‘z ichiga laser, diodlar, optik fiberlar va boshqa optik vositalarni o‘z ichiga oladi.

Elektr stroom o‘tkazish: Elektr stroomning o‘tkazilishi orqali elektromagnit signal hosil qilish amaliyoti odatda stroomning o‘tkazish qurilmasi yordamida bajariladi. Bu usul ko‘plab elektronik qurilmalar, generatorlar va texnologiyalar uchun asosiy bo‘lgan bir usuldir.

Radiovolna emissiyasi: Elektromagnit signalni yaratish uchun bir necha xil turdagi qurilmalar yordamida radiolarni emissiya qilish mumkin. Radiosignal hosil qilish uchun antenlar, radiosignal transmitterlari, va boshqa elektronik vositalar qo‘llaniladi.

Modulyatsiya: Elektromagnit signalni o‘z o‘rniga qo‘shimcha ma’lumotlar qo‘shish modulyatsiya deb ataladi. Amaliyotda, amplitude modulyatsiya (AM) va frekvensiya modulyatsiyasi (FM) keng qo‘llaniladi.

Lazerlar: Lazerlar yorug‘lik fotonlarni hosil qilish uchun qo‘llaniladigan vositalardir. Lazerlar optik signalni yaratishda, odatda, yorug‘lik energiyasini bo‘shatish, ilg‘o tizimi orqali nurlantirish yoki optik signalni uyushtirish jarayonlari bilan qo‘llaniladi.

Optik fiberlar: Optik fiberlar, nur transport qilish uchun noyob vosita hisoblanadi. Ular, nur energiyasini yo‘lga qo‘yish orqali optik signalni hosil qilish va uzatishda amaliyotda keng qo‘llaniladi. Optik fiberlar, yorug‘lik oqimlarini o‘z ichiga oladi va uzoq masofalarga energiya oqimlarini yetkazib berish uchun samarali vositadirlar.

Elektromagnit signalning amaliyotda qanday qo‘llanilishi mumkinligi va uning amaliyotda vazifalari to‘g‘risida tafsilot berishingiz kerak. Masalan, telekommunikatsiya tizimlarida, radiosignal qo‘llash va uzatishda qanday o‘rtacha ishlaydi, xalqaro ta’sir qo‘llashda elektromagnit signalning roli, va hokazo.

Elektromagnit va optik signalning uyg‘unlashgan foydalanishlari, telekommunikatsiya, axborot uzatish, tezkor ma’lumotlar o‘tkazish, tibbiyot, kuzatish-tizimlari, va boshqa sohalar kengroqdir. Ular, kablesiz kommunikatsiyadan mobil aloqa va internet, kompyuter tarmoqlaridan

televideniya va radio translyatsiyalariga qadar ko‘plab sohalarda muhim ahamiyatga ega.

Optik signalni hosil qilishda, yorug‘lik emissiyasi (yorug‘likni yaratish) ham asosiy tuzilma sifatida qo‘llaniladi. Bu usulda, yorug‘likni yaratish uchun alohida bir optik emitter (yorug‘lik yaratuvchi) ishlatiladi.

Optik signal hosil qilingan dasturlar va vositalar telekommunikatsiya, optik internet tarmoqlar, tibbiyot, ma‘lumot omborlari, o‘quv kursatish va boshqa sohalarda keng qo‘llaniladi. Ular, kablesiz aloqa va ma‘lumot uzatish, yorug‘lik hujjatlarni o‘tkazish va amaliyotda ko‘p toifali texnologiyalarda muhim ahamiyatga ega.

Bugungi kunda, elektronika sohasidagi rivojlanishlar va texnologiyalar, elektromagnit va optik signal hosil qilishni yangi bosqichga olib chiqmoqda. Elektromagnit signal, elektr energiyasining elektromagnit maydon orqali uzaytirilgan shakli bo‘lib, optik signal esa chiroq va laserni qo‘llab-quvvatlaydigan optik tizim orqali uzaytiriladi. Bu maqolada, elektromagnit va optik signal hosil qilish usullari, ularning foydalari va turli sohalarda qo‘llanilishiga doir muloqot qilamiz.

Elektromagnit signal, elektr energiyasining elektromagnit maydon orqali uzaytirilgan shakli bo‘lib, quyidagi usullar orqali hosil qilinadi:

Elektr to‘plam, mehmon ta‘minotidan elektr energiyasini olish va uni elektromagnit signalga aylantirish usulidir. Bunday generatorlar har xil turlarda bo‘ladi, masalan, dinamolar, alternatorlar va boshqa turlar.

Elektromagnit signal hosil qilishda ishlatiladigan boshqa vosita transmitterlardir. Radiolarni, televiziyalarni, yoki boshqa kutiladigan signal turlarini uzatish uchun qo‘llaniladigan transmitterlar, elektr energiyasini elektromagnit signalga aylantirishda ishlatiladi.

Optik signal, nur toki orqali uzaytirilgan shakl bo‘lib, quyidagi usullar orqali hosil qilinadi;

Lazerlar: Lazerlar, yoritg‘ichlar orqali nur toki yaratish uchun foydalaniladi. Lazerlar, ko‘p turlarda, masalan, yoritg‘ichlarda, meditsinada va optik kompyuter tizimlarda foydalaniladi.

Optik Fiberlar: Optik fiberlar, chiroq nurini uzatish uchun ishlatiladi. Ularda chiroq signalini yoritish va uzatishda yorqin va kichik tarmoqlar o‘zlashtirilgan.

Elektromagnit va optik signal hosil qilish texnologiyalari, kompyuterlar, kommunikatsiya tizimlari, tibbiyot, nazorat tizimlari va boshqa sohalarda o‘rtacha odam hayoti boyicha samarali tashkil etilgan. Bu usullar, ma‘lumotlarni tez va

aniq uzatish, kompyuter tizimlarini yaxshi ishlatish, va ko'p sohalarda yoritishni ovozlashda yordam beradi.

Elektromagnit, elektr energiyasining magnit maydon orqali o'rnatilgan shaklidir. U bu, elektr tokinin yo'l olishi natijasida hosil bo'lgan magnit maydoni va o'sha maydonga o'tiradigan maydon, ya'ni elektromagnit maydoni, orqali ishlaydi. Elektromagnitlar, turli sohalarda intensiv ravishda qo'llaniladi, uning asosiy qobiliyatlarini va ularning o'zlashtirilishi uchun turli turdagi materiallar yordamida o'zgarishga uchish imkoniyatini beradi.

Xulosa.

Elektromagnit signal hosil qilish va uning qo'llanilish sohalariga qisqa xulosa qo'yishingiz yoki qo'llanilishni oshirish uchun takliflar beringingiz mumkin. Bu qisqa xulosada, elektr yoki magnit maydonlar orqali o'tkaziladigan energiya oqimlarining signal sifatida qanday ishlaydi va qanday sahalar bilan aloqador bo'lishi mumkinligi, elektromagnit signalning ma'no va ahamiyati, shuningdek, amaliyotda qo'llanilishini kengroq tushuntirish maqsadida yetarlicha ma'lumotlar berildi. Optik signal hosil qilish, yorug'lik energiyasining eng samarali va keng qo'llaniladigan yo'llaridan biridir. Ushbu texnologiyalar, kompyuter tarmoqlaridan televideniya va radio translyatsiyalariga qadar ko'plab sohalarda muhim ahamiyatga ega bo'lib kelgan. Optik signalning yuqori uzluksizlik va uzun masofalarda samarali uzatish imkoniyatlarini ko'rsatishi, uning amaliyotdagi foydalani shuhratini oshirgan va uning mustaqil ravishda yuqori tezlikdagi ma'lumot uzatishda ishlatilishini kuchaytirmoqda.

Elektromagnitlar, elektronika, energetika, avtomatlashtirish va texnologiya sohalari bo'ylab turli sohalarda intensiv ravishda qo'llaniladigan kuchli qurilmalardir. Ularning foydaliliklari, yangi texnologiyalar va tizimlar rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Elektromagnitning o'zining xususiyatlari va qobiliyatlari tufayli, bu soha yanada rivojlanib, yangi innovatsiyalarni o'rgatmoqda.

Elektromagnitlar, ularga xos bo'lgan bir qator foydalanish joylarida keng qo'llaniladi:

Elektr Energiyaning Ayrimi: Elektromagnitlar, elektr energiyasini magnit maydon orqali mehmon energiyasiga aylantirishda foydalaniladi. Dinamolar va generatorlar elektromagnitni boshqaradigan qurilmalardir.

Elektr Magnetik Relelar: Elektromagnitlar, texnik tizimlarda ishlaydigan elektr magnetik relelarning tuzilishida ham ishlatiladi. Bu relelar elektr tizimlarni boshqarishda, o'zlashtirishda, va avtomatik boshqaruvda yordamchi bo'lib ishlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Nosirov Kh, Norinov M, Abdukadirov B., Image Filtering Algorithm Based On The Analysis Of The Main Components. 4-6 November, Tashkent Uzbekistan. ICISCT 2019
2. Норинов М.У., Бойкузиев А.А. “Методы обработки и анализ традиционных форм телевизионных изображений”, “world social science” халқаро илмий журнал 2018/№1.
3. Норинов М.У. “Телевизион тасвирларни қайта ишлаш жараёнининг математик модели”, материалы IV Международной конференции по Оптическим и фотоэлектрическим явлениям в полупроводниковых микро- и наноструктурах Часть-3, 25-26 мая 2018 года , Фергана.
4. Бекназарова С.С., Норинов М.У. “Телевизион тасвирларни қайта ишлаш жараёнининг оптимал усуллари”, “Тош ДУ хабарлари” 2018 й №4-сон.
5. Norinov, M. Y. (2023). Formation of professional competences of future programmers through information and communication technologies. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(9), 137-142.
6. Norinov, M., & Ergashev, A. (2023). Kadrlar tayyorlashda kasbiy kompetensiyasini shakllantirishning ahamiyati. "Science Shine" International Scientific Journal, 9(1). извлечено от <http://science-shine.uz/index.php/ilmnuri/article/view/146>
7. Muhammadyunus, N., & Axrorbek, E. (2023). Bo'lajak muhandislarda kasbiy kompetentlikni shakllantirishning innovatsion jihatlari. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 18, 144-149.
8. Norinov, M., & Ergashev, A. (2023). Multimedia texnologiyalaridan samarali foydalanish jihatlari. Talqin Va Tadqiqotlar, 1(28). извлечено от <http://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/1042>
9. yunus Norinov, M. (2023). Bo'lajak texnik mutaxasislarni kasbiy kompetensiyasini multimediya vositalari asosida rivojlantirish. Молодые ученые, 2(11), 39-41.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.